

JUAN DE PRADOS,

o

CHASCO DEL ARRIERO.

PRIMERA PARTE.

EN Valladolid famosa,
tan rica de ciudadanos
cuanto llena de edificios
que fueron al mundo espanto,
allí vivía un arriero
que se llamaba Juan Prados,
de estos que ganan su vida
trajinando con sus machos.
Tenía una propiedad;
cuando subía á caballo,
se santiguaba diciendo:
libreme Dios de los diablos,
de enemigos y ladrones,
de rodeos y peñascos,
de traiciones y maldades,

de cuestras y de barrancos:
y con estas bendiciones
caminaba confiado
que no tendría desgracia,
pesadumbre, ni trabajo.
La mujer tuvo gran cuenta
muchos días escuchando,
le dijo: marido mío,
cuando vais á santiguaros
¿por qué no pedis á Dios
que os defienda de las manos
de las mujeres, que somos
mas astutas que los diablos?
De la Cruz el diablo huye,
el enemigo del lazo,

de la escopeta el ladron
por las cueſtas rodeando.
Mas de las mujeres, cruces,
lazos, escopetas, dardos,
no bastan para librar
al hombre de sus engaños.
Juan Prados se disculpó
diciendo: no os dé cuidado
Juana Gutierrez aqueso,
que por muchos hombres vaigo;
no me dan penas mujeres.
que bien conozco su trato;
yo sé que no habrá ninguna
que me toque en el zapato:
soy Zahorí con las viejas,
con las viudas lapidario,
con las doncellas Macías,
con las taimadas taimado;
hago recetas á muchas
fingiendo ser boticario,
sin ser médico las curo
haciendo de gracia emplastos:
no soy de estos arrieruelos,
que llevan á real de á cuatro
por la arroba hasta Madrid,
porque yo soy jubilado,
y asi no me acuerdo de ellas
cuando mis jornadas hago;
porque todas me conocen,
y saben que soy Juan Prados.
Ausentóse, y la muje.
dijo: por vida de entrambos,
que me lo habeis de pagar
antes que se acabe el año.
Llamó una parienta suya,
y dióla cuenta del caso,
y ambas de conformidad,
solemne burla trazaron.
Tuvieron para la noche,
porque volveria cansado,
aderezada una cena
como para veinte y cuatro:

mucho pernil de tocino,
diferencia de adobados,
chorizos de Estremadura,
jamon de Rute estremado,
aceitunas sevillanas,
nueces de Fuentes del Arco,
una ensalada italiana,
salchichon napolitano,
mil diferencias de cosas
ajenas de lo ordinario,
todo muy apetitoso
para brindar y echar tragos.
Vino tinto de Zamora;
de Alarejos vino blanco,
haciendo mistura de ellos
para poder derribarlo.
Llegó la noche, y en ella
Juan Prados bien fatigado
del camino, tan sediento
y hambriento él, y sus machos;
Juana Gutierrez salió,
echóle al cuello los brazos,
dijole dos mil requiebros,
dióle de cenar temprano.
Sentóse luego á la mesa
que estaba puesta en el patio,
y pidiendo de beber
no habia descuido en darlo.
Sentia fuerza en el vino,
y cuando pedia aguado,
en lugar de agua le echaban
vino blanco de tres años.
Comió poderosamente,
y obró tanto lo salado,
que un tudesco parecia
segun daba priesa al jarro.
Llegó el calor á su punto,
dióle el vino tal zarpazo,
que con los ojos alegres
hacia tornasolados.
Miraba al Cielo y decia:
¿no veis qué de hombres armados

bajan? dad acá mis armas,
Juana Gutierrez, ¿qué aguardo?
hacia una mona alegre,
era donaire escucharlo:
veia de un candil diez luces,
de una teja diez tejados.
Levantóse de la mesa,
tomó una vara en las manos,
y se puso de manera
como esgrimidor taimado.
Daba lección á su sombra
diciendo tira ese tajo,
saca afuera el pie derecho,
entra de revés tirando:
estocada uñas arriba,
revuelve uñas abajo,
cuchillada de mandoble,
mete el pie izquierdo de un salto:
entra con furia, revuelve,
buena dale á tu contrario,
hiere el pecho descubierto,
asienta, y venga ese cuarto.
Cansado ya de esgrimir
dió con su cuerpo un porrazo,
y con él vido mas luces,
que el dia de Todos Santos.
Acabado de caer,
las mujeres le raparon
las barbas y los bigotes
y en la cabeza un pedazo.
Una corona le abrieron
como fraile de san Pablo,
y hecho tenia al momento
de la misma órden un hábito.
Vistiéronlo, y parecia
un reverendo frailazo.
Y entre las dos le subieron
en el uno de sus machos.
Dieron con él extramuros
junto el gran Lázaro el santo,
y dejándole sujeto
á las escarchas del campo,

Las mujeres muy risueñas
volvieron y se acostaron,
y él triste, la fria noche
la sentia tanto cuanto.
Cerca de la madrugada,
con el fresco demasiado,
el vino perdió la fuerza,
porque son grandes contrarios.
El buen fraile poco á poco
las barbas se iba tentando,
diciendo: ¡ Válgame Dios!
¿qué es esto, no soy Juan Prados?
¿cómo no tengo bigotes?
¿quién las barbas me ha rapado?
¿pues no soy arriero yo?
no lo soy, pues que me hallo
con estos hábitos puestos.
Dios ha hecho algun milagro,
y sin duda que me quiere
para convertir paganos;
pero si no sé latin
ni leer en los bréviarios,
¿qué tengo de convertir?
Dios me ayudará ¿qué aguardo?
Levantóse muy confuso
ya que el dia estaba claro,
y viendo que á mucha priesa
venia un fraile descalzo,
llegóse al descalzo, y dijo:
Deo gratias, Padre, y turbado
le preguntó ¿qué queria?
Dijo: saber dónde vamos.
Dijole el descalzo entonces:
para Simancas me parto
á decir Misa mañana,
por ser dia de san Márcos,
y me holgaria infinito,
si es predicador, que ambos
hiciéramos el Oficio:
Juan Prados dijo: sí, vamos.
Fuéronse ambos á Simancas,
y el cura regocijó

al nuevo Predicador
le recibe entre los brazos.
Diéronle una librería
en que estudiase algun rato;
tocaron luego al sermon,
la campana hacian pedazos.
Juan Prados abrió los libros
y todos los fué hojeando,
dándole al diablo las letras,
cura, fraile y convidados.
Cenó, y sin mirar mas libros
se acostó desesperado
en una cama curiosa,
hecha con grande regalo.
Durmíó como un descosido,
vestido y puestos los hábitos,
que es ordinario en arrieros
acostarse con zapatos.
Despertóle la campana,
que daba grandes golpazos,
clamoreando el sermon:
dijo la misa el descalzo;
pero tomando el arriero
un Breviario en la mano
dejando burlado al pueblo
se salió de él paso á paso.
Acabado el Evangelio,
la gente estaba esperando
y el buen padre los dejó
sin sermon y sin Breviario.
Sintiéronlo mucho todos,
y la burla celebraron:
Juan Prados, siendo ya noche,
en Valladolid se ha entrado.
Fuése derecho á su casa,
y poco á poco llamando,
se asomó Juana Gutierrez,
y dijo: ¿quién ha llamado?
¿quién está ahí? Respondió:
abre, mujer, que yo llamo.
¿Fraile en mi casa? Deo gratias:
váyase el padre bigardo,

que si ilamo á mi marido
haré le dé muchos palos.
Mujer, que Juan Prados soy,
abridme que soy Juan Prados.
Respondió Juana Gutierrez:
 mire no le tire un canto,
que le suma la capilla
juntamente con los cascos.
Dijo el marido: señora,
juro á Dios que no os engaño;
Juan Prados soy, y por señas
tengo un lunar en el brazo.
No pudo sufrir la risa,
viendo cuento tan gallardo,
y luego le abrió la puerta
y entró padre fray Fulano.
Todavía pensativo
se entró, sentóse y cenaron,
y por postre de la cena
el suceso le contaron;
diciéndole que mirase
si son las mujeres diablos,
para santiaguarse de ellas
cuando subia á caballo,
y que huyese de sus mañas,
que no se alabase tanto,
que si quiere una mujer
hará de un diablo cuatro.
Santiguóse el arriero,
quedó confuso y turbado,
haciendo en ella mas cruces
que hay en el Monte santo.
Estúvose dentro en casa,
mientras las barbas brotaron
quince dias, en los cuales
sucedíó un cuento galano,
que verá el lector curioso
en otro Romance raro,
donde con ardid notable
se satisfizo el buen Prados,
de la burla tan pesada
que su mujer le ha ordenado.

JUAN DE PRADOS,

ó

CHASCO DEL ARRIERO.

SEGUNDA PARTE.

Picado Juan Prados luego de aquel tan pesado chasco que su mujer le dispuso, despicarse quiso honrado. Y fué que en san Pablo hubo primero dia de mayo, un sermon maravilloso del Apóstol Santiago. Predicó un fraile docto con un desenfado estraño; mozo, buena voz, discreto,

digno de ser celebrado. Juana Gutierrez se halló en la fiesta, contemplando la voz del predicador, cuyos ecos le gustaron. Enamoróse del padre, vino á su casa alabando á su marido tal gracia, boca, discrecion y garbo. Juan Prados lo entendió luego, y dijo: por Dios sagrado,

que en el cuerno de la luna
me quieren poner mis hados.
Sin duda que á mi mujer
le parecen bien los hábitos:
carnero me quiere hacer,
mas yo seré toro bravo.
La mujer le repetia
mil donaires, hasta tanto
que le persuadió al marido
traiga al padre convidado.
Dijo Juan Prados: mujer,
yo tengo muchos cuidados,
quédese para otro dia,
que quiero ir mañana al campo.
Prevenid aquesta alforja;
ella ordenó todo el hato
muy solícita y apriesa,
que el amor la iba apretando.
Salió Juan Prados de casa,
y apartó luego al criado,
y dijole: ¿tú has de hacer
un hecho como Romano.
En Valladolid me quedo,
y te daré diez ducados
si me guardas el secreto,
y haces como fiel criado.
Tú me tienes de decir
todos aquellos recados
que mi mujer te mandare
en el castillo te aguardo.
El criado prometió
hacerlo con gran recato:
despidióse de él, y el mozo
vino á casa, y en entrando,
le dijo Juana Gutierrez:
amigo, corre volando,
y dale aquestos pañuelos
al predicador fulano:
dirásle luego en saliendo
que yo le beso la mano,
y que para cierto intento
dentro en mi casa le aguardo.

Salió el mozo con gran priesa,
fuese derecho á su amo,
contándole de su ama
el presente y el recado.
Tomóle el marido y dijo:
vuelve y dila que en el claustro
le hallaste, y que respondió
que estaba confuso en algo,
por no poderla servir
como merece su trato,
y que el prior no consiente
que á tales horas salgamos;
pero que mañana voy,
aunque me siento cansado,
y predico en Gavaldon,
que es junto á Lázaro el Santo:
que lleve con que almorcemos,
porque estaremos cansados,
y que sea entre dos luces:
vete y haz como hombre honrado.
Era el mozo socarron,
y dando parte del caso,
á su ama, comenzó
á prevenir el canasto.
Mató una gorda gallina,
hizo rellenar un ganso,
lavóse bien por la noche,
vistióse toda de raso.
Juan Prados se aderezó,
púsose su hábito blanco,
y llevóse en una manga
un garrote de tres palmos.
Fué el primero á la estacada
aguardando á su contrario,
la cual llegó muy alegre
al cabo de poco rato.
Viendo al fraile, se llegó
haciéndole mil halagos,
á quien el marido astuto
recibió con muchos palos.
Meneóla las costillas,
diciendo con ecos raros:

acude á vuestro marido,
no busqueis tres piés al gato,
noramala para vos,
no os den los frailes cuidados;
otra vez no os acontezca
sacar frailes coronados.
No seais mala mujer,
acude á vuestro trabajo;
ella entendió que era el fraile,
y estaba toda temblando.
Molióla todos los huesos,
porque la daba á dos manos,
á cuyos golpes huyó
Juana Gutierrez sin manto.
Fuése á casa y acostóse
hizo llamar cirujanos,
y á otro dia su marido
vino muy disimulado:
preguntó por su mujer,
dióla á ella un sobresalto,
y al fin el marido alegre
la hizo curar despacio.
Sintiéndose algo mejor,
dijo el marido, apropiado
es, señora, aqúeste tiempo,
si á este fraile convidamos;
mañana se ha de traer
si os agrada. Mi Juan Prados,
por Dios te pido no venga,
que me moriré de espanto
no le traigais á mi casa,
dejadlo, amigo, dejadlo,
que ya me enfada su nombre,
y me ha enfadado su trato.
El marido porfiaba,
y con ella pudo tanto,
que dijo que le tragese
con cuatrocientos mil diablos.
Fué Juan Prados al momento,
y al predicador llamando,
á comer le convidó,
y que fuese allá temprano,

que se llevase un hisopo
y una reliquia de un Santo,
porque estaba endemoniada
su mujer desde el verano.
Pidió licencia al Prior;
dióselá, tomó su encargo,
y fuése á comer con ellos;
y luego que hubo llegado,
se halló con la mesa puesta,
y aderezados los platos.
Juana Gutierrez sentada,
y sentida de los palos
Sentáronse por su órden
todos tres, y comenzaron
á comer con regocijo.
Juana Gutierrez, temblando,
de cuando en cuando ponía
un leño de cinco palmos
hácia el fraile, á quien mostraba
una cara de ahorcado.
Tenia baja la cabeza,
y entre sí estaba hablando,
jurándosela con gestos,
con ojos, dedos y manos.
Acaso faltó en la mesa
maliciosamente un vaso:
daba Juan Prados mil voces,
no respondiéndolo el criado,
colérico levantóse
á buscarle, y entretanto,
Juana Gutierrez se alzó,
puestos los brazos en alto.
Levantóse de puntillas
hácia el triste convidado,
diciéndole: ¿cómo, infame,
traidor, arrogante falso,
de las mujeres honradas,
hacen burla hombres honrados?
Esto mereció mi amor
por descubrirme á un bellaco?
vive Dios que he de molerle.
Estaba el fraile temblando,

178
y la mujer arrojóle
hacia la cabeza un plato.
El padre sacó el hisopo,
y al demonio conjurando,
hisopeaba á la triste,
rezando en el Breviario,
y el Asperges repitiendo,
decia el Te Deum, laudamus:
lástimábase de verla,
y ella arrojábale platos:
santiguábase mil veces,
las Letanías rezando,
decia: Jesús, señora,
confesad vuestros pecados.
Y vióse tan afligido
el fraile de ollas y bancos,
que bajó por la escalera
con mayor furia que un rayo.
Siguióle Juana Gutierrez,
el fraile atemorizado
se fué para su convento
con el paso apresurado.
Juan Prados, astutamente
lo estaba todo mirando;
lento de risa salió
menudeando los pasos,
hizo piernas en la sala,
caló el sombrero muy bajo,
y con una risa falsa

remuquetes apuntando,
la dijo, qué hay, mi señora?
tan malo era el convidado?
¿tratóla mal algun dia
en el Espíritu Santo?
¿dióla algunos palos? diga:
advierte que quien dió palos
fui yo, no se escandalice,
que pienso darle otros tantos;
que mujer que se enamora
teniendo marido honrado,
pena semejante es poca
y aun estar en un cadalso.
Tambien burlar al marido
con hábito de san Pablo,
aunque sea un pobre arriero,
no os ha sido bien contado.
Dióla por aquella burla
con un rodrigon tostado
media docena de muertos,
que la avivaron los lados.
La mujer, con la razon,
ambas rodillas juntando
en el suelo, le pidió
perdon de enojos pasados.
Juan Prados la perdonó,
Juana Gutierrez callando,
vivió con él muchos dias,
y fueron buenos casados.

FIN.

Carmona, 1865.

Imp. y lib. de D. J. M. Moreno, Madrede Dios, 1.